

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Мирзохид Аскарров

Тошкент давлат шарқшунослик университети
“Марказий Осиё халқлари тарихи ва этнологияси”
кафедраси доценти, PhD

**ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРНИНГ ЎЗБЕКISTОН МАДАНИЙ
ҚИЁФАСИ ЎЗГАРИШИГА ТАЪСИРИ**

Аннотация

Ушбу мақолада бугунги кунда аҳамияти ортиб бораётган ижтимоий тармоқларнинг инсон кундалик ҳаёти, маданияти, дунёқараши, идентиклигига таъсири масаласи муҳокама қилинган. Ижтимоий тармоқларнинг фойдали ва зарарли жиҳатлари қиёсий таҳлил қилиниб, медиа антропологияни ўрганилиши ёшлар тарбиясидаги муҳим жиҳатлардан эканлиги очиб беришга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: Интернет, ижтимоий тармоқ, медиа антропология, инстаграм, идентиклик, миллий маданият.

Аннотация

В этой статье обсуждается влияние современных все более важных социальных сетей на повседневную жизнь, культуру, мировоззрение и идентичность человека. Сравнительно анализируются полезные и вредные стороны социальных сетей, а также делается попытка выявить, что изучение

медиаантропологии является одним из важных аспектов образования молодежи.

Ключевые слова: Интернет, социальная сеть, медиаантропология, Instagram, идентичность, национальная культура.

Annotation

This article discusses the impact of today's increasingly important social media on a person's daily life, culture, worldview and identity. The beneficial and harmful aspects of social networks are comparatively analyzed, and an attempt is made to reveal that the study of media anthropology is one of the important aspects of youth education.

Keywords: Internet, social network, media anthropology, Instagram, identity, national culture.

Маълумки, бугунги кунда интернет тармоқлари инсоният ҳаётида тобора муҳим ўрин эгаллаб келмоқда. Айни вақтда дунё аҳолиси 8 млрд. дан ортиқ бўлиб, улардан 5 млрд. 600 млн. нафари, яъни 69,4% уяли алоқа қурилмасига эгадир. Умумий аҳолининг 5 млрд. 300 млн. дан ортиқ қисми (65,7%) интернетга уланган бўлиб, 4 млрд. 950 млн. киши, яъни 61,4% аҳоли ижтимоий тармоқлардан фойдаланувчилар ҳисобланади.¹ Ушбу рақамлардан ҳам кўриниб турибдики, дунё аҳолисининг 60% дан ортиғи турли даражада бўлса-да, ижтимоий тармоқлар таъсиридадир. Бу рақамлар ҳар йили 4,5% га ортиб бормоқда, бу эса яқин келажакда ижтимоий тармоқлар кириб бормаган ҳудудлар қолмаслигидан далолат беради.

Инсонлар томонидан интернет тармоқларидан фойдаланиш учун сарфланадиган вақт давомийлигига эътибор қаратиладиган бўлса, бугунги кунда бу вақт дунё бўйлаб кунига ўртача 6 соату 41 дақиқани ташкил этади ва бу кўрсаткич йилига 4 дақиқадан (+0,9%) дан ортиб бормоқда. Қиёслаш учун бошқа йўналишлардаги рақамларга эътибор берилса, ТВ кўриш учун кунига 3 соату 12 дақиқа, йилига 13 дақиқадан (-6,1%), босма матбуот ўқиш учун 1

¹ <https://datareportal.com/> Digital 2023 October Global Statshot Report (Фойдаланилган сана: 25.09.2023)

соату 46 дақиқа, йилига 22 дақиқадан (-17,4%), мусиқа тинглаш учун 1 соату 27 дақиқа, йилига 9 дақиқадан (-9,6%) камайиб бормоқда.² Ушбу рақамлардан маълум бўладики, интернет учун ҳар йили сарф қилинадиган вақт ҳажми энг яқин соҳа, телевидениядан икки баробардан ортиққа, қолган йўналишлардан унданда кўра кўпроққа кўплиги аниқ бўлмоқда. Бу эса интернет тармоқлари учун яқин келажакда муносиб рақобатчи йўқлиги, шу сабабли ушбу соҳани тўғри ва фойдали жиҳатларини ташкил қилиш ҳамда давлат ва ёшлар учун йўналтириш ишлари долзарб бўлиб қолаверади.

Интернет тармоқларидан фойдаланиш мақсадларини аниқлаш бўйича олиб борилган тадқиқотларни натижаларига кўра: **16-24 ёшли фойдаланувчилар** 59,5% ҳолатда маълумот излаш мақсадида, 58,4% ҳолатда дўстлари ва оиласи билан алоқа қилиш мақсадида, 56,9 % ҳолатда видео ва кўрсатувлар кўриш мақсадида, 53,8% ҳолатда мусиқа тинглаш мақсадида, 52,5% таълим олиш мақсадида фойдаланган; **25-34 ёшли фойдаланувчилар** 57,3% ҳолатда маълумот маълумот излаш мақсадида, 54,8% ҳолатда дўстлари ва оиласи билан алоқа қилиш мақсадида, 53,5 % ҳолатда видео ва кўрсатувлар кўриш мақсадида, 48,7% ҳолатда янгиликлар ўқиш мақсадида, 38,9% таълим олиш мақсадида фойдаланган; **35-44, 45-54, 55-64 ёшли фойдаланувчиларда** эса таълим олиш масаласи 10 ўрндан пастда жойлашган (Жадвал-1).³

² <https://datareportal.com/> Digital 2023 October Global Statshot Report (Фойдаланилган сана: 25.09.2023)

³ <https://datareportal.com/> Main reasons for using internet (Фойдаланилган сана: 25.09.2023)

Жадвал-1

Ушбу маълумотлардан маълум бўладики, 16-24 ёшли фойдаланувчиларда таълим олиш масаласи талаб бўйича 5 ўринда, 25-34 ёшли фойдаланувчиларда 10 ўринда, 35-64 ёшлиларда унданда паст ўринларда жойлашган. Бу эса интернет тармоқларидан фойдаланиш кўпроқ вақтни таълим олишдан ташқари масалаларга қаратилгани, айниқса ёшлар орасида ҳам таълим олиш талаб бўйича паст даражада қолаётганидан далолат беради.

Фойдаланувчилар томонидан энг кўп ташриф буюриладиган ва энг кўп ишлатиладиган мобил иловалар контенти таҳлил қилинганда, улар орасида чат ва хабарлар жўнатиш, ижтимоий тармоқлар, онлайн дўконлар ва аукционлар ва бошқалар ўрин олган. Улар орасида email-почта хизмати – 6 ўринда, ахборот хизмати - 10 ўринда, банк ва бошқа хизматлар – 13 ўринда жойлашган (Жадвал-2).

Жадвал-2.

Афсуски, энг кўп фойдаланиладиган веб-сайт ва мобил иловалар каторида таълим олишга қаратилган тармоқлар йўқ. Бу эса фойдаланувчиларнинг асосий вақти сарфи асосан маиший юмушлар ва вақтни сарфлашга қаратилган фаолият билан боғланиб, оффлайн, яъни жонли мулоқотнинг тобора камайиб бориши, қариндош ва яқинлар ўртасидаги алоқалар рақамлашишига олиб келмоқда.

Фойдаланувчилар томонидан энг кўп кириладиган ёки ишлатиладиган интернет тизимлари каторида 1-ўринда Google.com, 2-ўринда Youtube.com, 3-ўринда Facebook.com, 4-ўринда Instagram.com, 5-ўринда (X)Twitter.com эгаллаб келмоқда. Улар ичида ижтимоий тармоқ ҳисобланган Facebook, Instagram ва (X)Twitter га бир ой давомида жами 30,58 млрд. маротаба фойдаланувчилар томонидан кирилган. Бу эса ижтимоий тармоқларнинг фойдаланувчилар орасида нақадар талабгирлиги, вақт сарфида асосий ўрин эгаллашини кўрсатиб беради.

Интернет тармоғига боғланиш имкониятига эга бўлган фойдаланувчиларнинг 93,4% ўз ижтимоий тармоқларига эгадир. Улардан 54% эркаклар, 46% аёллар ташкил қилади. 2022 йилнинг 3 чорагида 16-64 ёш орасидаги ҳар бир ижтимоий тармоқ фойдаланувчиси бир кунда ўртача 2 соату 28 минут вақт сарф қилган (бу 2021 йилга нисбатан 1 минутга ортган).

Ижтимоий тармоқларда энг кўп вақт сарфлайдиган давлатлар қаторида Нигерия 1-ўринда бўлиб, бу давлат аҳолиси бир кунда ўртача 4 соату 20 минут вақт сарфлайди. Ундан кейинги ўринларда Бразилия ва ЖАР (3 соату 44 минут), Филиппин (3 соату 42 минут), Колумбия (3 соату 35 минут) ўрин олган. Ижтимоий тармоқларда энг кам вақт сарфлайдиган давлатлар қаторида Япония (49 минут), Жанубий Корея (1 соату 11 минут) ва Австрияни (1 соат 30 минут) учратиш мумкин.⁴

Бундан маълум бўладики, мамлакатнинг ривожланиш даражаси, унинг аҳолисининг ижтимоий тармоқлардаги вақти сарфига чамбарчас боғлиқ. Яъни, ривожланган давлатларда аҳоли асосий вақтини ўз меҳнат фаолиятига бағишлаб, фақатгина бўш вақтларида ёки зарурат бўлгандан улардан фойдаланади. Иш жойида ҳам ходимлар ўртасидаги алоқа ички хабар алмашинув иловалари орқали олиб борилиб, кўшимча ташқи тармоқлардан фойдаланишга эҳтиёж йўқ. Рақамли технологиялар нисбатан кам ривожланган мамлакатларда, хусусан Ўзбекистонда ҳам, ходимлар ва хизматчилар ўртасидаги иш юзасидан амалга ошириладиган хабарлар алмашинуви ҳам ижтимоий тармоқлар орқали (Telegram, Whats App) амалга оширилади. Бу ҳолат эса ходимнинг асосий иш фаолиятидан чалғиш, ўз хизмат вазифасига эътибор ва масъулият билан ёндашувчига салбий таъсир қилади.

2023 йил январь ойида олинган маълумотларга асосан Ўзбекистонда 26 млн 740 мингдан ортиқ интернет фойдаланувчилари мавжуд бўлиб (аҳолининг тахминан 76%), улардан 5 млн 350 мингдан ортиқ қисми (аҳолининг тахминан 15%) фаол ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ҳисобланади.⁵ Албатта, умумий аҳоли сони ва интернет фойдаланувчиларга нисбатан бу жуда катта кўрсаткич эмас. Аммо, ушбу рақамларни аксарият қисмини ёшлар ва ўрта ёшлилар ташкил этишини эътиборга олинса, бу етарли даражада муҳим рақамлар эканлиги маълум бўлади. Ушбу рақамларни Марказий Осиёдаги кўшни республикалар билан таққосланса, Туркманистонда ижтимоий тармоқ

⁴ <https://kapital.kz/economic/112432/skol-ko-vremeni-tratyat-pol-zovately-na-sotsial-nyye-seti.html> (Фойдаланилган сана: 25.09.2023)

⁵ <https://datareportal.com/> Digital 2023 Local Country Headlines/Uzbekistan (Фойдаланилган сана: 26.09.2023)

фаол фойдаланувчилари 180 мингдан ортиқ, Тожикистонда 1 млн 100 мингдан ортиқ, Қозоғистонда 11 млн 850 мингдан ортиқ, 2 млн 750 мингдан ортиқдир. Кўриниб турганидек, Ўзбекистон Марказий Осиё давлатлари ичида ижтимоий тармоқ фаол фойдаланувчилари ичида 2-ўринда бормоқда. Аммо, Қозоғистон аҳолиси Ўзбекистондан кам бўлишига карамай, уларда 60% ортиқ аҳоли ижтимоийлашган, десак бўлади. Яъни, Ўзбекистон учун бу борада хали имкониятлар эшиклари очик.

Дунёдаги энг машҳур ижтимоий тармоқ Facebook бўлиб, уни 2,9 миллиард фойдаланувчиси мавжуд. Кейинги ўринларда Youtube ва WhatsApp 2,5 миллиард ва 2 миллиард фойдаланувчи билан эгаллаб турибди. Биринчи бешликка Instagram (1,4 миллиард фойдаланувчи) ва WeChat (1,3 миллиард фойдаланувчи) ҳам кира олди. Энг оммабоплар рўйхатига ТикТок, Facebook Мессенжер, Телеграм ва бошқа хитой тармоқлари ҳам киритилди.⁶

Агар фойдаланувчиларнинг ижтимоий тармоқларда ўтказган вақтини ҳисобга оладиган бўлсак, Youtube бу эрда этакчи бўлиб, фойдаланувчилар 1 ойда ўртача 23,4 соат вақт сарфлайди. Кейинги ўринларда 1 ой давомида ТикТокда 22,9 соат, Facebookда 19,7 соат, WhatsAppда 17,3 соат, Instagramда 11,7 соат, Линеда 11 соат, Twitterда 5,5 соат, Телеграмда 4 соат, Facebook Мессенжер ва Снапчатда 3,1 соат ўртача вақт сарфлайди. Бу ўртача ҳисобда олинган меъёр бўйича умумий ҳисоб қилинганда ҳам, 1 фойдаланувчи иловалардан доимий фойдаланадиган бўлса, у қуйидагича ўз вақтини ижтимоий тармоқларга сарфлайди:

	Ўзбекистонда машҳур тармоқ номи	1 ойда	1 йилда	10 йилда
1.	Youtube	23,4 соат	280,4 соат ёки 11,7 кун	117 кун
2.	ТикТок	22,9 соат	274,8 соат ёки 11,45 кун	114,5 кун
3.	Facebook	19,7 соат	236,4 соат	98,5 кун

⁶ <https://kapital.kz/economic/112432/skol-ko-vremeni-tratyat-pol-zovately-na-sotsial-nyye-seti.html>
(Фойдаланилган сана: 25.09.2023)

			ёки 9,85 кун	
4.	Instagram	11,7 соат	140,4 соат ёки 5,85 кун	58,5 кун
5.	Telegram	4 соат	48 соат ёки 2 кун	20 кун

Агарда 1 фойдаланувчида бир вақтнинг ўзида бир нечта тармоқлардан фойдаланиш имкони бўлса, у қуйидагича вақтини ижтимоий оламда ўтказди:

	Тармоқларни биргаликда ишлатса	1 ойда	1 йилда	10 йилда
1.	Youtube+ TikTok	1,92 кун	23,15 кун	231,5 кун
2.	Youtube+ TikTok+ Instagram	2,41 кун	29 кун	290 кун
3.	Youtube+ TikTok+ Instagram + Telegram	2,58 кун	31 кун	310 кун
4.	Youtube+ TikTok+ Instagram + Telegram + Facebook	3,41 кун	40,85 кун	408,5 кун

Ушбу натижаларга асосан маълум бўладики, агарда 1 фойдаланувчи гаджетда бир вақтнинг ўзида 5 та асосий ва машҳур ижтимоий тармоқлар ўрнатилган бўлса, улардан фаол фойдаланиб турса, ушбу индивид 10 йилда 1 йил, 1 ой, 13 куну 12 соатини ижтимоий тармоқларда ўтказди. Яъни, ижтимоий тармоқлардан фаол фойдаланувчи ўз вақтининг 10-11% ни шу жараёнда ўтказди. Агарда 10 йиллик умрнинг 3/1 қисми уйқу ҳолатида ўтишини ҳисобга олинса, у ҳолда 1 фаол фойдаланувчи ўз 10 йиллик ҳаётининг 14-15% ижтимоий тармоқлар ичида ўтказди. Бу жуда катта рақамалар. Энди фикр қилинса, ҳар бир фойдаланувчи ўз умрининг 10-15%ни фақатгина тармоқлар учун сарфлашга тайёрми? Инсон тобора тармоқларга бўлган боғлиқлиги йилдан йилга ортиб бораётгани ҳисобга олинса, бу

рақамлар ортиши, инсонлар ва айниқса ёшлар ўртасидаги жонли ижтимоий муносабатларга қандай салбий таъсир кўрсатиш мумкин? Бу таҳлил давомида келтирилган рақамлар фақатгина ўртача ҳисобда, ёшлар ичида бугунги кунда тобора авж олаётган мобил ўйинлар, онлайн казинолар, таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун сарфланган вақтни ҳисобга олмаган ҳолатда амалга оширилган таҳлилдир. Шу нарса аниқки, агарда ижтимоий тармоқларнинг таркибий контент таҳлили амалга оширилса, бунданда ажабланарли ва ачинарли ҳолат аниқланса ажаб эмас.

Ўзбекистон ёшлари бугунги кунда нима билан банд? – деган савол ҳозирги вақтда нафақат ота-оналар, балки бунга масъул бўлган барча давлат органлари вакиллари ҳам диққат марказида бўлиши керак. Чунки биргина Instagram ижтимоий тармоқларидаги “машҳур”, яъни бир неча миллионлаб обуначилари бўлган саҳифаларнинг аксарияти – бу комик, вайнер, кўшиқчи, актёрларнинг саҳифаларидир. Бу ҳолатнинг фойдали томонлари бўлгани каби зарарли томонлари ҳам мавжуддир. Фойдали жиҳатлари: тарбиявий, ибратли ҳолатларни оммага олиб чиқилиши, яхшилик қилишни тарғиб қилиш, оммалаштириш, юртга бўлган муҳаббатни ўз мисолида амалга ошириш, ёмон ишлардан қайтариш бўлса, салбий томонлари: ўз вақтини кўнгилхушлик, зарурати бўлмаган ва миллатнинг ахлоқ қоидаларига мос келмаган фаолият, чиқишлар билан тўлдирилишидир. Албатта бу ҳолатда ижтимоий тармоқларни чеклаш ҳеч қандай натижа бермайди. Балки бу борадаги тарғибот ишларини жадаллаштириш, ёшларнинг “юлдузлари”га айланган ижтимоий тармоқ эгалари билан ўзаро фаолиятни йўлга қўйиб, улар орқали ёшлар тарбиясига тўғри таъсир қилиш муҳимдир.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, ижтимоий антропологияда индивиднинг ижтимоий муҳити жуда катта ўрин эгаллайди. Ушбу муҳитга таъсир кўрсатувчи шахсларнинг, ижтимоий тармоқ “юлдузлари”нинг пайдо бўлиши, бу улар билан алоқани йўлга қўйиш вақти келганидан, ёшларни тарбиялашда блогерларни доимий ёмонлаш ва айблашдан қочиб, улар билан ҳамкорликда жамият, миллат ва давлат учун фойдали контентларни

шакллантиришга кўмаклашиш, манфаатли ҳамкорликни йўлга қўйиб, ёшлар учун намуна бўладиган “образ”ларни яратиш муҳим бўлиб қолади. Шу сабабли, бугунги, замонавий, технологик Ўзбекистон ёшларининг маданий қиёфасини тўғри шакллантиришда анъанавий усуллар билан бир қаторда, ёшлар учун тушунарли усуллар, воситалар, “кумир” инсонлар билан ҳам таъсир кўрсатиш долзарбдир.